

digilogJOURNAL

Themenheft: »Das grüne Krankenhaus«

S. Safi^{1,2}, S. Raha², A. Ter-Vardanyan³, A. S. Nassery², K. J. G. Schmailzl²

¹ Psychiatrisches Krankenhaus Rickling – Klinik für allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie

² ccc. Center for Connected Health Care UG

³ Psychiatrisches Krankenhaus Ricklingen – Klinik für Akut- und Gerontopsychiatrie und -psychotherapie

Zusammenfassung

- *smart*
- *green*
- *healing*
- *secure*
- *preventive*
- *R&T*

Hintergrund und Ausgangsbedingungen

Motiv für dieses Themenheft in einem Journal, das den vielfältigen Aspekten der digitalen Medizin, Versorgung und Gesundheit gewidmet ist, ist einerseits der wirtschaftlich erzwungene Umbruch in der deutschen Krankenhauslandschaft mit dem absehbaren Wegfall vieler kleinerer Krankenhäuser, v.a. in ruralen Regionen, und andererseits der Auftrag aus dem Jahr 2021, das Carl-Thiem-Klinikum (CTK), Cottbus, zu einem (digitalen) "Leitkrankenhaus" auszubauen.¹

¹ <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/service/pressemitteilungen/ansicht/~13-08-2019-modellregion-gesundheit-lausitz-nimmt-fahrt-auf;>

Aktueller Anlass war, dass ein 160 Betten-Neubau ("H70") auf dem Campus des CTK anstand, weil renovierungsbedürftige Altbausubstanz vorübergehend leergezogen werden muss.

Dies schien die Chance zu bieten, abstrakte Vorgaben an das (digitale) "Leitkrankenhaus" wie in einem *Flagship Store* konkret umzusetzen.

Neben den ersten Vorgaben

- ☒ "*smart*": digitale Infrastruktur (über den üblichen Grad an Digitalisierung hinausgehend und angelehnt an globale Vorbilder wie Aarhus),
- ☒ gekoppelt mit Datensicherheitsaspekten: "*secure*",
- ☒ "*R&T*" ("*Research & Development*"): voraussichtlich Universitätsklinikum ab 2026 (mit den zusätzlichen Aufgaben von Forschung und Lehre),

sind in der Diskussion hinzugekommen:

- ☒ "*green*": klimaschonende Energiebilanz und Abfallbewirtschaftung,
- ☒ "*healing*" (*soft*): Umsetzung von Prinzipien der "*Healing Architecture*" im Sinne von Patienten*innen und Mitarbeiter*innen sowie Besucher*innen,
- ☒ "*preventive*": die Lehren aus der jüngsten Pandemie ziehend und Hygiene ebenso wie Infekt präventive Maßnahmen architektonisch umzusetzen,

und der Anspruch, das CTK in diesen Aspekten zu einem Leuchtturmprojekt zu entwickeln (wie es das *Aarhus Universitetshospital* in Dänemark oder *Humber River Health* in Canada sind).

Die Ausgangsbedingungen waren 2021 in mehrererlei Hinsicht günstig: u.a. existierten von Seiten des Bauherrn keine Zwänge im Hinblick auf Kubatur und Ausgestaltung. Lediglich eine Verbindung zu den Funktionstrakten und zum Haus 2 des CTK sollten zwingend realisiert werden.

Während der Krankenhausbau als technische Aufgabe heute weitgehend gelöst scheint², gilt dies (bei weitem) nicht für seine kulturellen und humanen Aspekte³, und dies nicht zuletzt, weil die Lösungen, die für den effizienten Einsatz von Medizintechnik vorgeschlagen und in den letzten Jahrzehnten zunehmend umgesetzt wurden (zentrale interdisziplinäre Intensivstation, patientenferne Funktionsdiagnostik mit Hol- und Bringe-Dienst,

https://zw-lausitz.de/fileadmin/user_upload/01-content/03-zukunftswerkstatt/02-downloads/studie-digital-lausitz-digitalisierungsstrategie.pdf; <https://www.puecklerstadt.de/component/k2/das-ist-eine-grosse-vision-202007101339.html>

² Vogler P, Hassenpflug G. Handbuch für den neuen Krankenhausbau. 2. A. Urban & Schwarzenberg, München: 1962.

³ Schmailzl KJG. STADT+RAUM 2017(6):334-9.
http://www.fachzeitschriftstadtundraum.de/2017_6%20Gesundheit%20und%20Raum,%20Schmailzl.pdf

standardisierte (und häufig outgesourcte) Küchen-, Reinigungs- u.a. Dienste etc.), den anderen beiden Aspekten entgegenzustehen scheinen: denn das um die teuersten Investments herum angeordnete moderne Großklinikum orientiert sich strukturell am Vorbild der Fabrik – ohne freilich noch deren Effizienz zu erreichen.

Krankenhaus: Gesundheit und Raum

Krankenhausbau ist nicht nur die Gebäudekubatur, sondern bezieht immer – explizit oder nicht – auch Umfeld und Natur sowie Quartier-bezogene und städtebauliche Stellgrößen mit ein; seine Rolle für Gesundheit und Krankheit erhält er für das kommunale Umfeld und die erfahrbare Daseinsfürsorge auch über die Bedeutung, die der lokalen Einbettung, dem Raum und Begegnungsmöglichkeiten zugebilligt wird.⁴ Das Krankenhaus ordnet sich in das Quartier und die Stadt ein, in der es gebaut wird, und ist selbst Stadtquartier.⁵ Die Öffnung zu Umfeld und Natur (etwa bodentiefe Fenster, Balkone, Loggien, begehbare Dächer...) und die Integration von Naturelementen wie Wasser, Natursteine und Pflanzen unterstreicht das Krankenhaus als Element der Stadtgesellschaft. Derartige Merkmale sind nicht Ornamentik, sondern Kernelemente des "Krankenhauses".

Krankenhaus: Struktur und Ordnung

Kenntnisse der Abläufe und Prozesse sind für den Krankenhausbau erforderlich und teilweise zeitgebunden; die ideale Raumordnung ändert sich mit den jeweiligen medizintechnischen, bautechnischen *und* kulturellen Anforderungen. Der Weg durch das Krankenhaus ist Teil der "*Patient Journey*" (die zuhause beginnt und dort wieder münden soll) und sollte (ganz simpel im Sinne der Raumkognitionsforschung) positive Emotionen statt Angst vermitteln.

Krankenhaus: dynamische Flächen- und Raumentwicklung

Die Flächen und Räume eines Krankenhauses werden sowohl von funktionalen und technischen Vorgaben (DIN 13080) bestimmt, als auch durch die Anforderungen seiner Nutzergruppen (Patient, Personal, Besucher). Diesen teilweise parallelen, teilweise aber auch auseinanderlaufenden Bedingungen und Zielen muss ein flexibler Kanon an Raumzuschnitt, sensorischer Raumqualität, technischer Ausstattung und Materialwahl zugeordnet werden. Flexibilität wird dabei durch Modularität (Baukastenprinzip) ermöglicht:

Krankenhaus: Wege

Die Wahl des Erschließungssystems - offene oder geschlossene Magistrale - legt zukünftige Ausbaumöglichkeiten fest. Die mehrfach offene Magistrale⁶ lässt dabei sowohl Erweiterungsbauten zu und ersetzt das Korridorprinzip durch eine Abfolge von Straßen und Plätzen wie in einer Stadt. Durch diesen Rückgriff auf traditionelle und abwechslungsreiche

⁴ Schmailzl KJG. STADT+RAUM 2017(6):334-9.
http://www.fachzeitschriftstadtundraum.de/2017_6%20Gesundheit%20und%20Raum,%20Schmailzl.pdf

⁵ WHO: "Healthy City" und ihre 12 Leitziele, darunter: *accessibility, safety, equity, aesthetics*.

⁶ Vgl. dazu Le Corbusiers '*Promenade architecturale*'.

Ordnungen werden gleichzeitig auch Schwellenängste abgebaut. Die Wegeführung beruht darauf, dass die Wege des Personals möglichst kurz und von den Wegen für Patienten und Besucher tendenziell getrennt sein sollten. Die Ver- und Entsorgungswege sollten getrennt von den Personenwegeführungen verlaufen.

In einem (digitalen) "Leitkrankenhaus" muss bei der Wegeführung auch die Befahrbarkeit durch (teil)autonome Robotik-Systeme mitgeplant werden, was erhöhte Anforderungen an den Datenverkehr und die Vernetzung im Krankenhaus stellt.

Vorentwurf 2021. Kommentar

Der existierende "traditionelle" Vorentwurf wurde als "stimmig" eingeschätzt: er ist funktional und bietet für alles (z.B. Wartebereich, Patientenzimmer, Arztzimmer etc.) einen Raum jedoch seine Gestaltung gleichzeitig als schablonenhaft: er ist – wie es typisch für traditionelle Krankenhauspläne ist – noch charakterisiert durch lange, abweisende Erschließungsmagistrale und Korridore.

Das Bettenhaus sollte jedoch kein purer Zweckbau werden, sondern ein der Genesung von Krankheit gewidmeter Ort.

H70⁷ wurde als das 160er Modell für das große Krankenhaus konzipiert. H70 | 160 steht damit für:

	in Bezug auf/als:
<i>smart</i>	Digitale Infrastruktur
<i>secure</i>	Data security by design
<i>green</i>	Ressourcenbilanz
<i>healing architecture</i>	Patienten- und Mitarbeiter-zentrierte "Stadt"
<i>preventive</i>	Hygiene
<i>R&T</i>	Forschung und Lehre

Gleichzeitig soll jeder einzelne dieser sechs Aspekte auch die Sichtweise der anderen berücksichtigen (z.B. soll das "Smart Hospital" den Energieverbrauch seiner digitalen Infrastruktur reflektieren, die wiederum nicht nur 'den Betrieb' sicherstellt, sondern auch die Krankenversorgung durch neue Diagnose-assistierende und Therapie-leitende Systeme verbessert, die Hygiene sicherzustellen und anzupassen hilft und die Forschung und Lehre digital power).

Für 160 Betten sind auf der verfügbaren Fläche mindestens drei Geschosse erforderlich, und da es noch Steuer-/Funktionseinheiten, Lichthöfe etc. geben soll, wird das Ganze 5+1 (Dach) Geschosse umfassen.

In dem Bettenhaus ist das einzelne Bettzimmer die prominente Einheit/Zelle. Diese kleinste Einheit bestimmt den Grundriss und dieser die Kubatur.

⁷ Haus 70 mit 160 Betten.

Grundriss und Kubatur

Das Problem, welches sich in vielen Gesundheitsbauten findet: lange Wege, erscheint bei H70 nicht dramatisch, da der Bau einerseits nicht allzu lang/groß werden wird und andererseits das konventionelle Schachbrett durch städtebaulich inspirierte öffentliche Flächen (Agora, Begegnungsräume) und Natureinbezug aufgelockert wird. Wichtig ist jedoch, dass Wartebereiche, Erschließung (Erschließungseinheit/Riegel mit Aufzügen) und Arztzimmer bzw. Stützpunkte im Mittelpunkt oder zweimal außen am Baukörper zu finden sind.

Für die Grundrisse ist es wichtig, in Geschosse für Normalpflege und Intermediär-/Intensivpflege zu gliedern (das Intensivpflege-Geschoss verfügt über mehr Behandlungs-/Arztzimmer bzw. Stützpunkte sowie Technikräume als das Geschoss für die Normalpflege).

Von den möglichen drei Grundrisstypen eines Bettzimmers wird ein Typ vorgeschlagen, der für die technische Gebäudeausrüstung (TGA, z.B. Rohrsysteme, Glasfaserkabel) und für die Verteilung im Geschossgrundriss geeignet ist sowie die variable Nutzung als 1- (Standardtyp) oder 2-Bettzimmer ermöglicht:

Die Kubatur ist zunächst ein Quader mit vorgelagerter konkaver Fassade.

Das Dach ist begrünt, begehbar und beinhaltet ein Café/Restaurant, einen "Strand" (Wasser, Erholungsbereich: Liegestühle/Strandkörbe, "Saft-Bar"), einen Reha-/Physiotherapie-Bereich sowie einen dem *Urban Harvesting* vorbehaltenen Bereich.

N
W O
S

Abbildung: Grundriss H70 mit vorgelagerter konkaver Fassade und konvexer Rückfront

Abbildung: Grundriss H70 (Dach) mit beispielhafter Aufteilung

Ziele: *Bullet Points*

"Leuchtturmprojekt"

- *Smart Hospital*: digitale Infrastruktur
- *Green Hospital*: Ressourcenbilanz
- *Healing Architecture*: Patienten- und Mitarbeiter-zentrierte Stadt
- *Specials 2021, 2026*: Pandemie, Universität
- *Specials 2023 ff.*: Reaktionen auf den Personalmangel?

- ☒ *smart*
- ☒ *green*
- ☒ *healing*
- ☒ *secure*
- ☒ *preventive*
- ☒ *R&T*

"Smart Hospital"

"Smart Hospital" lehnt sich an wegweisende Krankenhausbauten mit hoch entwickelter digitaler Infrastruktur an (z.B. *Humber River Hospital*, Toronto/Canada, *Aarhus Universitetshospital*, Aarhus/Dänemark).

Für das CTK wurden in dem BMDV-Fördervorhaben THIEM:COTTBUS5G im Rahmen der 5x5G-Strategie (5G-Innovationswettbewerb), eingereicht von der Stadt Cottbus, gemeinsam mit dem CTK, der TR, dem F-HHI und der b-tu, wichtige Innovationen entwickelt, wie die digitale Infrastruktur eines Krankenhauses Ende der 20er Jahre aussehen könnte.⁸ Auf einen Nenner gebracht, werden der Datentransport und die Vernetzung multimodal, jeweils am Zweck und am Ort orientiert, realisiert (u.a. WiFi, 5G, LiFi, taktiles Internet etc.), und geht damit über Toronto 1997 und Aarhus 2011 hinaus.

Für die Konnektivität zu den Zuweisern (wie auch zu Pat.) wird ein "privates" (geschütztes), Software-definiertes, "Community Network" etabliert,

- in dem die Daten Patienten- statt Arzt-zentriert vorliegen und angesteuert werden,
- worüber medizinische Daten auch dem (wieder nach Hause entlassenen) Pat. verfügbar gemacht werden können und ihm insgesamt den Zugang zu seiner (soweit von ihm freigegebenen) Medizinhistorie bereitstellt,
- das (bei Freigabe durch den Pat.) für den Arzt überall und jederzeit zugänglich ist,
- das "Paperwork" minimiert,
- das für den Arzt Kommunikationen mit Kollegen und Pat. digital realisiert,
- die Nutzung von *eHealth*-Angeboten und entsprechenden Apps ermöglicht und
- maximale Privatheit und Sicherheit gewährleistet.

⁸ Dieses Projekt läuft seit 2021.

Der THIEM:COTTBUS5G-Antrag stellte dafür die Vorgaben für das bautechnische Lastenheft zusammen.

Smart: Digitale Infrastruktur

- ☒ (Passive) Glasfaser-Verkabelung in allen Böden und Decken⁹
- ☒ DECT-Ersatz durch Vol (Videotelefonie): 5G als 'backbone' (DECT als Backup)
- ☒ Übernahme der Ziele aus dem BMVI-Vorhaben THIEM:COTTBUS5G
(*Patient Journey, 5G-Infrastruktur, Ertüchtigung, Optimierung und Nutzung 5G für med. Anwendungen, im med. Bereich und für med. Breitbandanwendungen, Internet of Medical Systems, Reallabor und gesellschaftliche Nutzung, Begleitforschung*)
- ☒ Design eines optischen und elektrischen Datenübertragungsnetzes¹⁰
- ☒ Design eines optischen und elektrischen Datenübertragungsnetzes für mobile Anwendungen¹¹

9

- Vorhalten von Kabelkanälen, die sowohl das langfristige Management als auch das Nachziehen von Kabeln erlauben, für alle Räume und Bereiche und Zuführung von Glasfaserkabeln mit hoher Faseranzahl (>48 Fasern), um ggf. in Zukunft auch *Parallel Optics*-Lösungen (parallele Nutzung mehrerer Fasern für die Übertragung hoher Datenraten) realisieren zu können;
- Netzdesign, das zukünftig AON (*All Optical Networks*) und ROF (*Radio over Fiber*) erlaubt: perspektivisch werden geeignete Datenströme auf optischen Medien übertragen und eine Umwandlung von optischen Signalen in elektrische und umgekehrt sollte vermieden werden (Energie, Latenz, Sicherheit);
- Für das Fasermanagement sind in Abhängigkeit von der Architektur des Gebäudes hochdichte Glasfaserverteiler vorzusehen;
- Da davon auszugehen ist, dass an den Endpunkten der Glasfaserkabel aktive Komponenten angeschlossen werden, ist das IT-Stromversorgungskonzept parallel zu entwickeln.

¹⁰ Datentransport und die Vernetzung werden multimodal, jeweils am Zweck und am Ort orientiert, realisiert (u.a. WiFi, 5G, LiFi, taktiles Internet etc.):

- Entwicklung eines generischen Ansatzes für den Einsatz optischer und elektrischer Übertragungstechnik, der sowohl Anwendungen für Massendaten als auch für Datagramme einiger weniger Bits für IoT berücksichtigt;
- Abwägung Multiplexsysteme auf wenigen Fasern vs. Nutzung von vielen Fasern ohne Multiplexing;
- Flexibilität für erweiterte Adresssysteme wie IP V6+.

¹¹ Einsatz von energetisch optimierten Servern und Routern: Berücksichtigt werden sollte, dass mehr Bandbreite (Datenrate) mehr Energie erfordert und mehr Strahlenleistung erzeugt:

- Entwicklung eines generischen Ansatzes für die Lokalisierung von Funkkomponenten unter Berücksichtigung der Architektur des Gebäudes (Materialeinsatz, Wanddämpfung, etc.) und der Bereiche, die mobile Funkanwendungen benötigen. (generische Funkausbreitungsplanung für verschiedene Frequenzbänder);
- Soweit akzeptabel, Empfehlungen für die Materialauswahl für äußere und innere Wände und Böden, um die Wanddämpfung gering zu halten [nachwachsende Rohstoffe (Holz) eignen sich besonders];
- Berücksichtigung von "Smart Radios" der 5. und 6. Generation, die *Beams* und Datenübertragungsleistungen flexibel zuordnen können und damit zu einer Reduzierung von Orten für die Funkende- und Funkempfangsanlagen führen.

☒ Strategie und Eckwerte für eine hohe Energieeffizienz (*green IT*) und eine geringe Strahlenbelastung für Personal, Besucher und Patienten*innen¹²

- ☒ *smart*
- ☒ *green*
- ☒ *healing*
- ☒ *secure*
- ☒ *preventive*
- ☒ *R&T*

"Green Hospital"

Der Aspekt "Green Hospital" bezieht sich auf Energiemanagement, Abfallbewirtschaftung¹³ und Nachhaltigkeit. Er spart Kosten, passt in die Zeit und passt in die Region. Während die Faustregel gilt, dass ein Krankenhaus in etwa so viel Energie verbraucht und so viel Abfall produziert wie eine Kleinstadt, soll der Neubau H70 Passivhausstandard (15 kWh/m²) genügen. Dazu muss der Beleuchtungsstromverbrauch um - 60 % gegenüber konventioneller Bauweise gesenkt werden, und der Anteil erneuerbarer Energie sollte (mindestens) ≥ 20 % des Strom- und ≥ 33 % des Wärme-Bedarfs decken.

Bauwerk und Gebäudestruktur

- Tageslicht (auch in Fluren) zur Reduzierung künstlicher Beleuchtung, Tagesbelichtung für ≥ 90 % der Arbeitsplätze
- Einbezug der natürlichen Umgebung (Balkone, Loggien, bodentiefe Fenster)
- Design: sofortige Identifizierung des Bauwerks als *Green Hospital*

Energieversorgung

- Optimierung der Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen (Blockheizkraftwerk, Wärmerückgewinnung)
- Anlagen zur Nutzung regenerativer und am Standort verfügbarer Energien

¹² *The Shift Project* schätzt, dass bis 2025 der Anteil der Digitalwirtschaft beim CO₂-Ausstoß ca. 8% betragen wird, mit steigender Tendenz (https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf). Insofern sind Aspekte von "Green IT" zu berücksichtigen. Im Fokus für das IT-Design eines neuen Gebäudes stehen:

- Energiekopplung: Nutzung der Abwärme von Serverräumen etc.;
- Berücksichtigung des *Life-Cycle CO₂-Footprint* von IT-Komponenten;
- Integration von IT in das Last- und Kapazitätsmanagement des Gebäudes;
- Energieschonende Übertragung der Daten durch vorwiegende Nutzung passiver Systeme, smartes Datenmanagement über alle Medien, adaptive Leistungssteuerungen und optimiertes Routing.

¹³ DIN e.V. (Hg.), Dörr L, Seitz S, Sittel W. Green Hospital: Energieeffizienz im Green Hospital Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Kliniken (Beuth Praxis). Beuth, Berlin: 2016. ISBN-10: 3410254544, ISBN-13: 978-3410254546

- Intelligente Fassadenkonstruktionen zur Verhinderung von Wärme- und Kälteverlust, Reduzierung von Warmwasserspeichermenge, Warmwasserverbrauch und Wärmeverlust (Thermografie), Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort
- Mitarbeiter- und patientenfreundliche Außenanlagen und Innenhöfe, Dachbegrünung (Niederschlagswasserrückhaltung)
- Einsatz intelligenter und bedarfsoptimierter Licht- und Beleuchtungssysteme
- Elektrotankstelle

Betrieb

- Optimierung der Arbeits- und Prozessabläufe
- Optimierter Einsatz der Medizintechnik (z.B. Auslastungsmanagement, Bildung von Kompetenzzentren, *Just-in-time*-Patientenabruf)
- Visualisierung der energetischen Situation durch einen 'Green Monitor' an zentraler Stelle

Green: Ressourcenbilanz

(unter Mitarbeit von ÖKOTEC Energiemanagement GmbH, der TU Berlin, Natural Building Lab, FG Konstruktives Entwerfen und klimagerechte Architektur sowie der Innovationsregion Lausitz GmbH)

- ☒ Holz-Beton-Hybridbau¹⁴
- ☒ Infrarot-Strahlungsheizung, "grüner" Strom (regenerative und am Standort verfügbare Energien), Optimierung der Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen unter Verwendung intelligenter Fassadenkonstruktionen
- ☒ Passivhausstandard; Optimierung der Arbeits- und Prozessabläufe, optimierter Einsatz der Medizintechnik (z.B. Auslastungsmanagement, Bildung von Kompetenzzentren, *Just-in-time*-Patientenabruf), Visualisierung der energetischen Situation durch einen 'Green Monitor' an zentraler Stelle
- ☒ Reduzierung von Warmwasserspeichermenge, Warmwasserverbrauch und Wärmeverlust (Thermografie), Rückhaltung/Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort
- ☒ Tageslicht (auch in Fluren; >90% der Arbeitsplätze) und Tageslicht-angepasstes Lichtmanagement^{15 16}: bodentiefe Fenster, integrierte Oberlichter, Lichtschächte (Bauminseln) und Innenhöfe; Einsatz intelligenter und bedarfsoptimierter Licht- und Beleuchtungssysteme

¹⁴ Betonskelett plus Holz (Zugkräfte, Raumklima, Oberflächen).

¹⁵ Eine ausreichende Tageslichtversorgung wird durch bodentiefe Fenster, verglaste Fassadenflächen, Lichthöfe wie auch Oberlichter sichergestellt, um das Innere des Gebäudes nachhaltig mit natürlichem Licht zu versorgen. Darüber hinaus muss weniger künstlich belichtet werden und daher ist eine gute Versorgung mit natürlichem Tageslicht auch wirtschaftlich. Hinzu kommt, dass großzügige Formate ein helles und freundliches Ambiente schaffen, das sich positiv auf die Genesung auswirkt. Blickbezüge nach draußen durch großformatige Fenster, wie auch den indirekten Naturbezug als visuelle Ankerpunkte resultieren in einem behaglichen Raumklima. Darüber hinaus konserviert viel Tageslicht den Tag-Nacht-Rhythmus. Dies wird durch ein entsprechendes Lichtmanagement unterstützt (Farbtemperaturen im Tag-Nacht-Rhythmus).

¹⁶ Lichtmanagement v.a. in *High Care*-Bereichen: "Eine Intensivstation wie unter freiem Himmel", Lichttherapie, Delir-Management. Vgl. z.B.

- ☒ Natur: *Inside-Out*
 - ~ natürliche Materialien¹⁷
 - ~ teilweise vorgehängte begrünte Fassade und Nutzung der fünften Fassade (Dach) als Revitalisierungsort incl. *Urban Farming* für die direkte Versorgung
- ☒ Schlafzimmer
 - ~ Variabel: 1- oder 2-Bettzimmer
 - ~ Schallsolierung (Rückzugsort)
 - ~ Balkon, Loggia oder Laubengang
 - ~ wohnliche Möblierung
- ☒ Elektrotankstelle

https://www.philips.de/about/news/archive/standard/news/unternehmen/20131024_Intensivstation_wie_unter_freiem_Himmel.html, <https://www.philips.de/healthcare/resources/landing/vitalsky>

¹⁷ Natürliche Materialien sollten verwendet werden, da diese zur Förderung des Wohlbefindens beitragen. Biophiles Design wirkt angstlösend, verkürzt die gefühlte Zeit in Wartebereichen erheblich, reduziert postoperative Genesungszeiten und vermag schmerzlindernd zu wirken.

- smart
- green
- healing
- secure
- preventive
- R&T

"Healing Architecture": Patienten- und Mitarbeiter-zentrierte Stadt¹⁸

Der Aspekt "Healing Architecture" bezieht sich in der Architektur von Gesundheitsbauten auf einen planerischen Ansatz, der Architektur als eine Variable zur Unterstützung des Wohlbefindens von Personal, Patienten und Angehörigen anerkennt. Dieses Narrativ wurde von R. Ulrich und H. Nickl entwickelt¹⁹ und gewann seit den 10er Jahren zunehmende Akzeptanz^{20 21}.

Gesundheitsbauten werden weniger als Technik-zentrierte Funktionsbauten, denn als Städte oder Quartiere gesehen, welche um Pat., Angehörige und Personal "herum": für sie, gebaut werden.²² Dazu gehört, dass Technik, wo immer möglich, zum Pat. kommt, anstatt dass eine logistische Infrastruktur für den Patiententransport zur Technik geschaffen wird.

"Healing Architecture": Patienten- und Mitarbeiter-zentrierte Stadt

- Dynamische Flächen- und Raumentwicklung.
- Mehrfach offene Magistrale²³ [Altstadt-Vorbild mit "Brücken" und Plätzen (anstatt Schachbrett)]

¹⁸ Referenzierte Quellen für diesen Abschnitt: Nickl-Weller Chr; Nickl H: Healing Architecture. Braun Publishing AG, Salenstein 2013, [ISBN 978-3-03768-140-4](#). Nickl-Weller Chr; Nickl H: Healing Architecture. Braun Publishing AG, Salenstein 2021, [ISBN 978-3-03768-258-6](#).

¹⁹ Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Healing_Architecture.

²⁰ Frandsen AK, Mullins M, Ryhl C, Folmer MB, Fich LB, Øien TB, Sørensen NL. (2009). Helende arkitektur. Aalborg: Institut for Arkitektur og Medieteknologi. (Institut for Arkitektur og Design Skriftserie; Nr. 29). ISBN 978-87-7723-624-2.

²¹ Nickl-Weller Chr; Nickl H: Healing Architecture. Braun Publishing AG, Salenstein 2021, [ISBN 978-3-03768-258-6](#).

²² Vgl. dazu Bildbeispiele:

https://www.google.de/search?q=healing+architecture&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8Ys-F7uaN1NCVM%252CbR9y035oYlgC_M%252C_&vet=1&usq=A14_-kQGftoruU50fhHMZbKtq06KDU2DLw&sa=X&ved=2ahUKEwiK0KGeuPnvAhUyyIUKHSCDD1sQ_h16BAqjEAE#imgrc=8Ys-F7uaN1NCVM

²³ Vgl. dazu Le Corbusiers 'Promenade architecturale'. Die mehrfach offene Magistrale lässt dabei sowohl Erweiterungsbauten zu und ersetzt das Korridorprinzip durch eine Abfolge von Straßen und Plätzen wie in einer Stadt. Die Wegeführung beruht darauf, dass die Wege des Personals möglichst kurz und von den Wegen für Patienten und Besucher getrennt sein sollten. Die Ver- und Entsorgungswege sollten getrennt von den Personenwegeführungen verlaufen.

- Natürliche Materialien, Oberflächen und Elemente (Pflanzen, Wasser)
- "Krankenhaus" nicht als Dogma aus Funktionsflur und Patientenzimmern, sondern als Ort mit dezentralen Begegnungsstätten: zwischen kranken Menschen, Menschen, die sie besuchen, Menschen, die die Kranken wieder gesund machen wollen und Menschen, die dies lernen möchten

- smart
- green
- healing
- secure**
- preventive
- R&T

Secure: Data security by design

Die Anzahl möglicher Sicherheitslücken steigt mit der Komplexität und dem Vernetzungsgrad der Systeme. Die IT-Architektur und sein Design müssen insofern sowohl dem Schutz gesundheitsbezogener Informationen beim intendierten Austausch dieser Daten genügen als auch gegenüber dezidierten Angriffen resistent sein.^{24 25}

- Ehe technische (z.B. kryptografische Lösungen) und administrative (z.B. Rechteverwaltung) Sicherheitsdesigns festgelegt werden, sollten in einem vorgeschalteten Verbundvorhaben Fragen an das "Smart Hospital" beantwortet werden (wie sie z.B. auch im IT-Grundschutz-Kompendium des BSI²⁶ gestellt werden):
 - Was ist "schützenswert"? Welche schützenswerten Informationen gibt es?
 - Wer hat, wer soll Zugang zu diesen Informationen haben?
 - Wo werden diese Informationen erzeugt, wo werden sie abgelegt?
 - Wo werden sie gespeichert und wie und wohin (über welche Medien) werden sie transportiert?
 - Wie lange sollen sie Bestand haben?
 - Welche Bedrohungen gibt es?
 - Welche Interessen der Öffentlichkeit sind zu berücksichtigen?

- smart

²⁴ Sowohl für die technische Infrastruktur des Gebäudes als auch für die Planung sicherheitsrelevanter IT-Räumlichkeiten ist zu überlegen, welche Daten lokal und welche in einer geeigneten Cloud bearbeitet und gespeichert werden sollen. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen spielen Cloudlösungen eine zunehmend größere Rolle. Dies gilt auch für sensible Daten und hohe Latenzanforderungen. Grundsätzlich wäre zu berücksichtigen:

- Der Aufbau einer internen Plattform für die Datenhaltung und KI-Datenverarbeitung macht nur dann Sinn, wenn die technischen und personellen Voraussetzungen erfüllbar sind;
- Die Encryption-Strategie sollte frühzeitig definiert werden. Im Kontext von Cloud-Lösungen erscheinen Systeme mit homophormen Eigenschaften sinnvoll (Berechnungen auf verteilten Servern ohne Entschlüsselung der Daten); diese Sicherheitsarchitektur ist mit internen Lösungen nicht leistbar.

²⁵ Vgl. dazu die lfd. Forschungsvorhaben medCS.5 (gefördert vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) und PICANT-BOS (gefördert durch die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, BDBOS).

²⁶ [BSI - IT-Grundschutz-Kompendium - IT-Grundschutz-Kompendium \(Edition 2021\) \(bund.de\)](https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium/)

- green
- healing
- secure
- preventive
- R&T

Preventive: Hygiene (in/für Zeiten der Pandemie)²⁷

- Hygiene-freundliche Materialien/Oberflächen (Holz!)
- Einzelzimmer mit der Option von variablen Wänden (Schall-/Trittschallisolierung!)
- Möglichst weitgehende "Kreuzungsfreiheit" der Hauptverkehrswege auf einer Station und zwischen den Stationen und von und zu den Funktionstrakten

- smart
- green
- healing
- secure
- preventive
- R&T

R&T: Forschung und Lehre

- Digitale Lehre
- Forschungs-gewidmete Räume
- Patienten-nahe Seminarräume auf den Stationen

²⁷ Referenzierte Quellen für diesen Abschnitt: Nickl-Weller Chr; Nickl H: Healing Architecture. Braun Publishing AG, Salenstein 2013, [ISBN 978-3-03768-140-4](#). Nickl-Weller Chr; Nickl H: Healing Architecture. Braun Publishing AG, Salenstein 2021, [ISBN 978-3-03768-258-6](#).

Specials 2021, 2026: Pandemie, Universität

Die Covid-19-Pandemie erinnerte uns an die Wichtigkeit von Hygiene und Sicherheit, und dies auf unterschiedlichen aber einander bedingenden Ebenen. Im Krankenhausbau bedeutet es: Einzelzimmer mit der Option von variablen Wänden (ohne Kompromisse bei der Schallisolierung und für Nasszellen) bei gleichzeitig abgestimmter Planung von Prozessen und Organisationsformen. Dies bedeutet auch eine möglichst weitgehende "Kreuzungsfreiheit" der Hauptverkehrswege auf einer Station und zwischen den Stationen und von und zu den Funktionstrakten.

Die Vorgabe "Universität" fordert nicht nur zentrale Hörsäle, sondern auch Patienten-nahe Seminarräume auf den Stationen. "Universität" betont noch einmal die Herausforderung "*Healing Architecture*", insofern "Krankenhaus" nicht als Dogma aus Funktionsflur und Patientenzimmern gedacht wird, sondern als urbaner Ort für dezentrale Begegnungsstätten: zwischen kranken Menschen, Menschen, die sie besuchen, Menschen, die die Kranken wieder gesund machen wollen und Menschen, die dies lernen möchten.

Specials 2023 ff.: Reaktionen auf den Personalmangel?

Der Fachkräftemangel in der Versorgungskette ist unterschiedlich ausgeprägt: je nach Ort und Berufsbild, aber die Personalnot an nur einer Stelle – etwa beim Pflegepersonal eines Krankenhauses²⁸ – unterbricht, wie wir fast täglich lesen, schnell die gesamte Versorgung in einem kommunalen Umfeld. Natürlich gibt es spezifische Faktoren wie die schlechte Bezahlung und mangelnde Wertschätzung in der Kranken- und Altenpflege, welche angegangen werden könnten, wenn Bereitschaft und Wille da sind. Oder wie die Überfrachtung des Tagesablaufs des Pflege- und des ärztlichen Personals durch Verwaltungstätigkeiten, was das je tradierte Berufsbild und damit seine Attraktivität inzwischen beträchtlich verändert hat. Letztlich ordnen sich viele dieser Phänomene in die seit rund 30 J. zu beobachtende Ökonomisierung des Medizinbetriebs ein, deren äußerliches Indiz die zunehmende Macht der kaufmännischen gegenüber der ärztlichen Geschäftsführung ist. Solange dies der Fall

²⁸ Schmailzl KJG. Digitale und analoge Begleiter: Pflege und Daseinsvorsorge. In: Elmer A, Matusiewicz D (Hrsg.): Die Digitale Transformation der Pflege. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin: 2019. S. 277-282.

ist, werden bloße Tarifangleichungen als Schmerzensgeld wirken, aber die grundsätzliche Attraktivität eines Heilberufs nicht wieder herstellen.

Auch architektonische Visionen und Maßnahmen werden dadurch begrenzt.

Das Krankenhaus wird sich einerseits als Bau mit vier Wänden tendenziell überleben: die Notwendigkeit einer "vollstationären" Behandlung und die Verweildauern werden weiter abnehmen. Die "Versorgung" wird sich mehr und mehr in den nichtstationären Bereich verlagern: nicht nur in Praxen, Praxiskliniken, das Patientenzuhause, sondern auch zu dem mobilen Pat. "unterwegs", also hin zu neuen Techniken des Monitorings dank Implantaten, *Wearables* und kontaktlosen diagnostischen Prozeduren. Damit rückt das "*Boundaryless Hospital*" näher, und es ist ein Versprechen und keine Drohung.

Die Krankenhäuser werden kleiner, aber werden mehr Pat. behandeln müssen.

Um sich darauf einzustellen, muss der Krankenhausbau und müssen Konzepte für eine neue Gesundheitsarchitektur den Personalmangel mit in ihre Planung einbeziehen.

Dazu dürften v.a. Neudefinitionen der Tätigkeitsprofile und Berufsbilder, aber sodann auch Diversifizierungen der tradierten Rollen beitragen (was mit "Servicekräften" und *Physician Assistants* neben der klassischen Krankenschwester gerade erst begonnen hat). Ambulant-stationäre Versorgungszentren, *Community Care Centers* mit "Gemeindeschwestern", *eHealth Centers*, die die gesundheitsbezogenen digitalen Informationen weiterverarbeiten benötigen neben virtuellen Räumen auch reale Räume, die in die Krankenhausarchitektur integriert sind.

Dazu kommt eine zunehmende Bedeutung von Robotik.

Sie sollte weitgehend autonom sich bewegen und sowohl niedrig qualifizierte Arbeiten erledigen (z.B. Reinigen, Desinfizieren...), als auch in Diagnostik und Lehre Aufgaben wahrnehmen. Die Architektur hat dafür die Voraussetzungen bereitzustellen.

Nachbemerkung 2024

Die zukunftsweisenden Aspekte der Konzeptskizze zu einem neuen, "grünen" "Leitkrankenhaus" am Beispiel des Cottbuser CTK –

- *smart*
- *secure*
- *green*
- *healing*
- *preventive*
- *R&T*

wurden nach zwei Jahren von Geschäftsführung und der federführenden Thiem Research GmbH "gekippt".

Damit wurde die Chance auf einen innovativen Krankenhausneubau und ein Leuchtturmprojekt für die Gesundheitsversorgung überhaupt in der Lausitz verpasst.